

PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

A seguir está descrito o protocolo da Revisão Sistemática utilizada como base da pesquisa.

Problema:

O Turnover provoca diferentes mudanças nos recursos humanos de empresas e projetos de software (KHAN et al., 2010). Estudos apontam que existem diferentes fatores ligados negativamente ou positivamente ao acontecimento do Turnover SULAYMAN et al. (2014). Desde 1979, a literatura cria modelos tentando relacionar determinados fatores ao turnover, como exemplo, pode-se citar o modelo de Mobley, que concebeu um modelo da atuação da motivação em um nível individual do comportamento do usuário GOLDENSON; HERBSLEB (1995).

As empresas de software apresentam altos níveis de turnover (KHAN et al., 2010), e, essa constante mudança e rotatividade de pessoal gera alguns problemas como o aumento de custos para a empresa, a dificuldade de gerenciar os times, a diminuição da harmonia no ambiente de trabalho, o impacto no sucesso dos projetos, entre outros (RAINER; HALL, 2002). A exemplo, um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, pontuou que cerca de 90% dos projetos sofrem com o turnover, para tal foi utilizado um modelo de Custos Constitutivo e analisado em 16 organizações (RAMASUBBU, 2014).

A percepção do suporte organizacional, conforme Eisenberger et al. (1986, p. 501), pode ser definida como um conjunto de “crenças globais desenvolvidas pelo empregado sobre a extensão em que a organização valoriza suas contribuições e cuida de seu bem-estar”. É a percepção dos empregados acerca da qualidade do tratamento recebido, ou seja, o quanto a organização cuida de seu bem-estar e como seus esforços são valorizados e retribuídos.

Para Oliveira-Castro, Pilati e Borges-Andrade (1999), a organização tem obrigações legais, morais e financeiras com seus trabalhadores e, como consequência, o trabalhador tem o dever de apresentar bom desempenho e comprometimento com a instituição. Para esses autores, as percepções desenvolvidas pelo indivíduo são baseadas na frequência, intensidade e sinceridade das manifestações organizacionais dispensadas em retribuição ao esforço de seus funcionários. Uma percepção favorável do suporte organizacional permite fortalecer o esforço do empregado com a organização.

Objetivo:

Um alto nível de turnover se torna uma problemática pois indica que os profissionais não continuam por muito tempo na empresa, fazendo com que as companhias e projetos apresentem um baixo nível de retenção. O turnover causa custos significativos ao projeto, sejam eles de classificação pecuniária, mas também, em um nível de qualidade do trabalho e qualidade individual (EMAM;KORU, 2008).

Um projeto distribuído é caracterizado como um grupo de pessoas em diferentes localidades que trabalham unidas em um projeto comum por um extenso período de tempo. Esse tipo de projeto de softwares em que os recursos humanos envolvidos estão dispersos à distância, regional, nacional ou global (SULAYMAN et al., 2012).

O suporte direto da gestão desempenha um papel fundamental na orientação dos colaboradores diante das dificuldades no trabalho. Esse aspecto da organização, chamado de suporte gerencial, está relacionado ao grau em que o líder valoriza o funcionário, se atenta ao seu bem-estar e se preocupa em suprir as suas necessidades, fornecendo os recursos necessários para ajudá-lo a executar uma determinada função.

Num contexto onde há falta de presença social, um líder eficaz tem de adotar comportamentos de mentoria e apoio com os elementos da equipe, bem como clareza na sua comunicação (PANTELI et al., 2018). As percepções de apoio por parte das chefias são menores que nas equipes tradicionais. Esta confiança, delimita e afeta o desempenho no trabalho, amplia as intenções de saída e dificulta a adaptação dos colaboradores a um contexto virtual (NYDEGGER & NYDEGGER, 2010).

Perguntas de Pesquisa:

1. Qual a influência da liderança na intenção de turnover dos colaboradores no contexto de Desenvolvimento Distribuído de software?
2. Qual a influência das práticas de recursos humanos e condições de ambiente de trabalho na intenção de turnover dos colaboradores no contexto de Desenvolvimento Distribuído de Software?
3. Qual a influência da justiça na intenção de turnover dos colaboradores no contexto de Desenvolvimento Distribuído de Software?

Estratégia de busca:

Nossa busca será focada na combinação de termos da melhor maneira para maximizar os resultados que mais nos interessam.

Dessa maneira, não é objetivo descobrir todos os fatores e efeitos que influenciam no turnover, porém, focar no contexto dos Projetos Distribuídos de Software e suas especificidades. Ainda é pretendido coletar sugestões de controle de rotatividade presentes nos modelos de turnover voltados a sua previsão e controle.

É importante pontuar que todos os procedimentos de pesquisa foram realizados em conjunto e por concordância entre dois alunos de mestrado, sendo supervisionados por dois professores com titulação de doutores. Após a coleta de dados, a análise foi realizada pela autora principal, com contínua supervisão dos professores orientadores.

Foi aplicada uma pesquisa automática em cinco grandes bases de dados para identificar um conjunto de estudos relevantes que os objetivos da pesquisa deveriam corresponder.

As bases de dados escolhidas para a busca foram IEEEExplore(<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>), ACM Digital Library (<https://dl.acm.org/>), SpringerLink (<https://link.springer.com/>), Scopus(<https://www.scopus.com/home.uri>) e Wiley (<https://onlinelibrary.wiley.com/>).

Ao aplicar a string de busca nas bases escolhidas, obteve-se um retorno satisfatório tanto em quantidade quanto em qualidade (levando em consideração o teste piloto). Entretanto, foi possível constatar um número de artigos muito abaixo do esperado na IEEE, e, para sanar tal problema, decidiu-se adaptar a string de busca original utilizando os mesmos termos, porém com a estrutura um pouco diferente ao juntar todos os sinônimos de turnover e de autonomia em um único bloco de busca.

Período de busca

Foram encontrados e analisados trabalhos publicados entre os anos 1988 e 2023.

String de busca:

Para que isso seja possível será necessário montar a combinação com sinônimos, abreviações e variações dos temas principais. Em nosso caso, estamos buscando por Global Software Development, Turnover, Fatores e Modelos de previsão. A Figura 1 apresenta os principais termos de busca utilizados na pesquisa.

Figura 1. String de busca

Main search String
("global software engineering" OR "global software development" OR "distributed software engineering" OR "distributed software development" OR GSE OR DDS OR "distributed teams" OR "global team" OR "dispersed team" OR "spread team" OR "virtual team" OR offshore OR outsource OR DSD OR DSE) AND (turnover OR "turnover intention" OR departure OR "rate of replacement" OR "employee retention") AND ("motivational factors" OR autonomy OR "self-government" OR independence OR "self-rule" OR freedom OR "self-sufficiency" OR "job control" OR "schedule control" OR "self-management" OR isolation OR "job autonomy" OR factors OR "prediction models" OR effects or "human factors" or "organizational factors")

Fonte: Autores (2021).

Ao aplicar a string de busca anterior nas bases escolhidas, obteve-se um retorno satisfatório tanto em quantidade quanto em qualidade (em relação ao nosso teste piloto) na maioria delas. Entretanto, foi possível constatar um número muito abaixo do esperado na IEEE. Para sanar tal problema, decidimos adaptar a string de busca original utilizando os mesmos termos, porém com a estrutura um pouco diferente ao juntar todos os sinônimos de turnover e de autonomia em um único bloco de busca. Com isso obtivemos um resultado mais interessante a nível de quantidade. Na Figura 2 é possível conferir a string adaptada.

Figura 2. String de busca adaptada

IEEE String
("global software engineering" OR "global software development" OR "distributed software engineering" OR "distributed software development" OR GSE OR DDS OR "distributed teams" OR "global team" OR "dispersed team" OR "spread team" OR "virtual team" OR offshore OR outsource OR DSD OR DSE) AND (turnover OR "turnover intention" OR departure OR "rate of replacement" OR "employee retention" OR "motivational factors" OR autonomy OR "self-government" OR independence OR "self-rule" OR freedom OR "self-sufficiency" OR "job control" OR "schedule control" OR "self-management" OR isolation OR "job autonomy" OR factors OR "prediction models" OR effects or "human factors" or "organizational factors")

Fonte: Autores (2021).

Critérios de Inclusão e Exclusão:

Critérios de Inclusão:

Serão incluídos estudos que atendam aos seguintes critérios de inclusão:

- Estudos publicados em Journals e conferências peer-reviewed e publicados;
- Estudos que estiverem em inglês ou português;
- Estudos que estejam diretamente relacionados com as perguntas da pesquisa;
- Estudos que as palavras-chave da string de busca aparecem no resumo ou nas palavras-chave determinadas pelos autores;
- Estudos que estejam disponíveis, através dos serviços de livraria oferecidos pela universidade (Universidade Federal de Pernambuco), para os atores durante o período de pesquisa, ou, disponíveis na web via Periódico Capes no período de busca de pesquisa (inicial - setembro de 2021 e atualização agosto-setembro de 2022);
- Estudos relacionados a DDS, turnover, turnover intentions;
- Estudos relacionados aos fatores de turnover no contexto do turnover em DDS.

Critérios de Exclusão:

Estudos que possuam algum dos critérios explicitados abaixo serão excluídos:

- Estudos que sejam livros; teorias, workshops, relatórios técnicos e experimentos, revisões sistemáticas;
- Estudos que apresentem pontos de vista pessoais ou opiniões de especialistas;
- Estudos que abordem DDS mas não Turnover;
- Estudos que abordem Turnover mas não DDS;
- Estudos que abordem Turnover Intentions mas não DDS;
- Estudos que não abordem Engenharia de Software e Desenvolvimento de Software;
- Estudos que não abordem fatores mas não no contexto DDS.

Estudos que não abordem aspectos referente ao tema suporte gerencial no Contexto DDS.

Estudos que não abordem aspectos referente ao tema políticas organizacionais no Contexto DDS.

Obs.:

- Quando existirem múltiplas publicações do mesmo estudo em diferentes journals e conferências, todas as versões serão analisadas, mas apenas o primeiro estudo publicado será incluído no protocolo.

Perguntas – Avaliação de Qualidade:

Foram respondidas às seguintes perguntas usando: Sim, Não, Parcialmente:

- a) Há uma definição clara dos objetivos do estudo?
- b) Há uma definição clara das justificativas do estudo?
- c) Existe um embasamento teórico sobre os temas do estudo?
- d) Existe uma definição clara da questão de pesquisa (RQ) ou da hipótese do estudo?
- e) Existe uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada?
- f) Existe uma descrição adequada dos métodos de recolha de dados?
- g) Existe uma descrição adequada da amostra utilizada e dos métodos de identificação e recrutamento da amostra?
- h) Existe uma descrição adequada dos métodos usados para analisar os dados e métodos apropriados para garantir que a análise dos dados foi fundamentada nos dados?
- i) O estudo fornece respostas ou justificativas claras sobre RQ/hipótese?
- j) O estudo fornece resultados claramente declarados com resultados confiáveis?
- k) O estudo fornece conclusões fundamentadas?
- l) O estudo discute ameaças de validade?
- m) Existe uma descrição adequada da amostra utilizada e dos métodos de identificação e recrutamento da amostra?

Estrutura de extração:

A estrutura de extração utilizada adaptada de Cruzes e Dyba (2011), e sua estrutura está expressa na Figura 3

Figura 3. Estrutura de Extração.

Aspectos da variável rigor:

Os aspectos da variável rigor foram provenientes da descrição de Adaptado de Ivarsson e Gorschek (2011), estes, presentes na Tabela 7.

Tabela 16 – Aspectos da variável Rigor

Aspecto	D		Descrição fraca (0)
	Descrição alta (1)		
Descrição do contexto	O contexto é descrito até o ponto em que o leitor consegue entender e compará-lo a outro contexto. Isso envolve a descrição do modo de desenvolvimeto (e.g. orientação por contrato, orientação por mercado), a velocidade do desenvolvimeto (e.g. pouco tempo para	O contexto de realização do estudo é mencionad o e apresenta do de forma breve e não muito descritiva, possibilitando que o leitor possa entender o estudo performad o e compará-lo a outros contextos.	Aparentem ente não existe descrição do contexto em que a avaliação foi feita.

	mercado “short time-to-		
	market”), maturidade da companhia (e.g. “start-up”, líder de mercado etc.)		
Descrição do design de estudo	O design do estudo é descrito para possibilitar que o leitor possa entender as variáveis mensuradas, o controle utilizado, os tratamentos e a seleção de amostras utilizadas.	O design do estudo é brevemente descrito (e.g. “dez estudantes fizeram o passo 1, passo 2 e passo 3”)	Aparentemente não existe descrição do design do estudo feito na avaliação.
Discussão da validade	A discussão da validade da avaliação é discutida em detalhe onde	A validade do estudo é mencionada, mas	Aparentemente não existe descrição das ameaças a validação

ameaças são não é dessa
descritas e descrita avaliação.
em
mensuradas detalhe.
até o limite.

Esse passo
também

inclui
apresentar

diferentes tipos
de

ameaças para
a

validação (e.g.

conclusão,
interno e

externo e
construção).

Fonte: Adaptado de Ivarsson e Gorschek (2011)

Aspectos da variável relevância:

Os aspectos da variável relevância analisados foram provenientes da descrição de Adaptado de Ivarsson e Gorschek (2011), estes, presentes na Tabela 8.

Tabela 17 - Aspectos da variável Relevância

Aspectos	Contribuição para a relevância (1)	Não contribuição para a relevância (0)
-----------------	---	---

<p>Sujeitos</p>	<p>Os sujeitos utilizados para a avaliação são representantes dos usuários destas tecnologias (e.g. profissionais da indústria)</p>	<p>Os sujeitos utilizados nessa avaliação não representam usuários das tecnologias (praticantes). Sujeitos incluídos nesse nível são citados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudantes • Pesquisadores • Sujeitos não mencionados
<p>Contexto</p>	<p>A avaliação é performada em configurações que representam as configurações do uso proposto (e.g. configurações industriais)</p>	<p>A avaliação foi performada em situação laboratorial ou outras características que não representam o real uso da situação.</p>
<p>Escala</p>	<p>A escala das aplicações utilizadas na avaliação é de tamanho realista (e.g. as aplicações de escala industrial)</p>	<p>A avaliação é performada utilizando aplicações de tamanho não realista. Exemplos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escala industrial reduzida • Brinquedo utilizado como exemplo

Método de pesquisa

A metodologia de pesquisa utilizada na avaliação deve facilitar a investigação de situações reais e ser relevante para praticantes. Os métodos de pesquisa que contribuíram para a relevância são listados abaixo:

- Pesquisa de ação
- Lições aprendidas
- Estudo de caso
- Estudo de campo
- Entrevista
- Enquete descritiva/exploratória

A metodologia de pesquisa proposta não consegue investigar situações reais.

Métodos de pesquisa que não contribuem para a relevância são listados abaixo:

- Análise conceitual
- Análise conceitual matemática
- Experimento laboratorial (humano)
- Experimento laboratorial (*software*)
- Outro
- N/A

Fonte: Adaptado de Ivarsson e Gorschek (2011)

Facetas de Contribuição

As facetas de contribuição analisadas foram provenientes da descrição de Wieringa *et al.* (2006), estes, presentes na Tabela 9.

Tabela 18 – Tipo de Faceta de Contribuição

Categoria	Descrição
Teoria	Construção de relações de causa e efeito

Modelo	Representação da realidade observada por conceitos após a conceituação
Framework	Frameworks/métodos relacionados ao DDS, por exemplo, modelos de maturidade ou organização que incluem metamodelos, modelos e métodos para aplicá-los
Guideline	Lista de conselhos, melhores práticas recomendadas/fatores de sucesso se fundamentados em evidências empíricas
Lições Aprendidas	Conjunto de resultados de resultados obtidos, por exemplo, resultados obtidos de estudos de caso (comparativos)
Aviso/conselho	Recomendação (geralmente de opinião sem justificativa empírica)
Ferramentas	Uma ferramenta (foco: ferramenta), se houver uma ferramenta como um bloco de construção de um método/estrutura mais abrangente, então a "estrutura" deve ser escolhida

Fonte: Adaptado de Wieringa *et al.* (2006).

O tipo de pesquisa dos artigos analisados foi proveniente da descrição de Wieringa *et al.* (2006), estes, presentes na Tabela 10.

Tabela 19 – Tipo de Pesquisa

Categoria	Descrição
Opinião	Opinião pessoal se uma determinada técnica é boa ou ruim, ou como as coisas devem ser feitas, não fundamentada em trabalho relacionado e metodologia de pesquisa

Solução	Solução para um problema é proposta (ou uma extensão significativa), a aplicação é demonstrada por exemplo ou laboratório de alunos; também inclui propostas complementadas por (apenas) um estudo de caso para o qual nenhum plano de avaliação de longo prazo é óbvio; a demonstração é possível pela argumentação; nota: esta categoria também inclui "documentos de validação" (principalmente trabalhos baseados em exemplos ou em laboratório)
Filosofia	Nova forma de olhar pensar, estruturando um campo em forma de taxonomia ou framework, estudos secundários como SLP ou SMS; nota: "nova maneira de..." inclui pesquisa de transferência, ou seja, abordagens práticas usadas em um domínio que são aplicadas e avaliadas em outro
Avaliação	Implementada na prática (implementação), avaliação de implementação realizada (avaliação de implementação); requer mais do que apenas um estudo de caso demonstrativo
Experiência	Experiência (pessoal), como as coisas são feitas na prática, pode ser a experiência muito pessoal de um autor ou um relato de experiência industrial

Fonte: Adaptado de Wieringa *et al.* (2006).